

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «ЭТИКЕТ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Сарвиноз Азамжонова

**Студентка 1 курса Узбекского
государственного университета
мировых языков**

**Научный руководитель: старший преподаватель
Зульфия Давронова**

Аннотация: В данной статье речь идёт о вежливости и этикете во французской культуре. В статье рассматриваются также прагматические особенности использования формул речевого этикета в современном французском языке.

Ключевые слова: этикет, форма общения, формула, понятие, статус, деловые отношения, формальность.

Abstract: This article deals with politeness and etiquette in French culture. The article also considers the pragmatic features of the use of speech etiquette formulas in modern French.

Key words: etiquette, form of communication, formula, concept, status, business relations, formality.

Обаяние французов очаровывает многих зарубежных партнеров, но поддерживать с ними деловые отношения, порой, бывает сложно. Многие французы достаточно болезненно относятся к сегодняшнему использованию английского в качестве международного языка общения, так как в прошлом языком международных переговоров и дипломатических встреч был французский.

Vol. 1. Issue 3

Этикет – понятие французское и его появление связано с правлением Людовика XIV (1638-1715), который ввел правила поведения приглашенных гостей, описанные на специальных карточках (по франц. *étiquette* - этикетка). Слово переводится с французского как «установленный порядок поведения». Примечательно, что современными французами правила этикета соблюдаются также строго, как придворный этикет в королевскую эпоху Франции. Французский деловой этикет во многом требует соблюдения формальностей.

Французы довольно общительны, но ценят и оберегают свою частную жизнь. Они неукоснительно соблюдают правила этикета и не допускают прилюдных действий касательно личной жизни. Например, во Франции не принято причесываться на улице или поправлять макияж. И даже в знойный день французский мужчина ни при каких условиях не снимет пиджак или распустит галстук по дороге на работу или домой; одежда француза всегда в полном порядке.

Всякую деловую встречу принято начинать и завершать быстрым и легким рукопожатием, французы ревностно относятся к своему языку и, желая произвести хорошее впечатление, следует запастись визитками на французском. Визитную карточку партнеру вручают при первой встрече. Как правило, она помогает подобрать верное обращение к собеседнику – французские деловые люди придают большое значение званиям и чинам. Все полученные вами во время переговоров визитки стоит класть не в карман, а визитницу или бумажник.

Одежда для французов отражает социальный статус и успех, поэтому она должна выбрана со вкусом и стильно. Предпочтительна консервативная одежда высокого качества из натуральных материалов.

Французам свойственны галантность, находчивость, остроумие и великодушие. В делах они нацелены на долгосрочные перспективы, поэтому

с партнерами стараются установить тесное личное сотрудничество. Поэтому с первой же деловой встречи стоит проявлять сердечность и вежливость, но, не переходя на дружескую фамильярность.

Французы большие поклонники ораторского искусства, любящие превращать переговоры в тренировку интеллектуальных способностей. Обсуждение деталей, всех аспектов планируемых бизнес отношений, требование разъяснений по всем пунктам предложения будущего партнера – особенности французского ведения переговоров. Также часто французы любят полемику и дискуссии во время переговорного процесса, уважают способность человека эффективно и независимо от чужого мнения защищать свою позицию. Главное, чтобы в вашей позиции было все хорошо продумано и, логически объяснено, тогда положительное решение со стороны французов не заставит вас долго ждать. Тем не менее, стоит помнить, что французы не любят рисковать, а деловая встреча – это скорее, обмен мнениями, чем выработка решения.

Для французов деловой обед более приемлем, чем ужин. При этом стоит помнить, что совместная трапеза чаще всего не предполагает обсуждения деловых вопросов, скорее она просто устанавливает личные отношения. Если же все-таки есть необходимость обсудить детали дела, то стоит это делать ближе к подаче десерта.

Кухня для французов предмет их национальной гордости, поэтому, скорее всего, деловой обед может состояться во французском ресторане. Во время обеда во Франции может быть подано вино, даже несколько вин к разным блюдам – закуске, основному блюду и десерту. Не стоит отказываться от вина, это же Франция! Если вы не большой поклонник вин, просто пейте медленно. Ток. Кто приглашает на обед или ужин, как правило, платит за всех.

Французский речевой этикет предполагает обращение к женщине «мадам», к мужчине «месье». При знакомстве французы сначала называют свою фамилию, а затем имя. Если вы не расслышали, то не стыдитесь уточнить. Не принято обращаться по имени к малознакомым людям, пока они сами этого не предложат.

Когда при входе в помещение вас пропускают вперёд, будет правильно не мешкая пройти первым.

Французы ценят пунктуальность, поэтому на встречу принять приходите на 5-10 минут раньше назначенного времени. Желательно не опаздывать, но если вы опоздаете на десять минут, то к этому отнесутся с пониманием.

Большинство иностранцев затрудняются в употреблении форм обращения во французском языке «ты» (tu – форма неформального обращения к другу) и «Вы» - vous – формальное, вежливое обращение к кому-либо), которые в английском языке обозначаются одним «you».

Иностранцу лучше обращаться к французам на «Вы», пока сами не предложат перейти на «ты», но, если уж вам стали «тыкать», это значит, что вас допустили в сокровенную частную жизнь французов и что полностью вам доверяют. Несмотря на старомодность, такое поведение всегда приветствуется, и напротив, фамильярность считается непростительной грубостью и не воспитанностью.

«Ты» – это не просто грамматическая форма, а очень важный, хотя и трудноуловимый социальный знак. Кстати, во многих французских семьях супруги никогда не говорят друг другу «ты» на протяжении всей долгой совместной жизни.

Для французов между основными государственными законами и нормами поведения (с педантичным соблюдением всяких неписанных

требований и формальностей) целая пропасть различий. Первые следует полностью игнорировать, последние – строго соблюдать.

В качестве примера приведем формулу, которой французы заканчивают свои письма. Если англичане и американцы быстренько нацарапают в конце письма «с наилучшими пожеланиями», «всего наилучшего», «скоро напишу ещё» или (при совсем уж формальных отношениях) «искренне ваш» и останутся очень собой довольны, то французы буквально настаивают на следующем: «*Nous vous prions d'agreer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments respectueux*» («примите уверения, месье, в совершеннейшем к Вам почтении») или (максимально вольное): «*N'oublie pas de nous donner de tes nouvelles de temps en temps, s'il te plat*» («Пожалуйста, сообщай временами о себе.....»).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Голованивская М.К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка. Монография. Москва, МГУ, 1997.
2. Ермакова Р.А. Французское коммуникативное поведение в некоторых ситуациях бытового общения. //Русское и французское коммуникативное поведение. Вып.1. Воронеж, 2002.
3. Особый французский характер // <http://www.np.kz/2003/20/mir.2html>.
4. Речевой этикет и вежливость сегодня // <http://www.ovsem.com/user/>

